

El papel de las herramientas digitales en la mejora del aprendizaje del inglés como lengua extranjera en estudiantes universitarios de nivel A1-A2

The Role of Digital Tools in Enhancing English as a Foreign Language Learning in A1-A2 University Students

AUTORES: Jorge Washington Viteri Velez^{1*}

Julio Ernesto Mora Aristega²

Silvia Elizabeth Morales Morejón³

Gianella Isabel Benavides Delgado⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: jviteriv@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 10 / 09 / 2025

Fecha de aceptación: 10 / 11 / 2025

RESUMEN

Este estudio analiza cómo las herramientas tecnológicas influyen en el aprendizaje del inglés en estudiantes de nivel A1-A2, los cuales se encuentran en una etapa inicial de adquisición del idioma. Al realizar una revisión a fondo de plataformas, aplicaciones y entornos virtuales de aprendizaje, se resalta lo crucial que son estas herramientas en la personalización del proceso de aprendizaje, el aumento de la motivación y el desarrollo de habilidades lingüísticas en su etapa inicial. El resultado muestra que las herramientas digitales jamás remplazarán al docente, pero sí fortalecen y desarrollan la enseñanza

¹ <https://orcid.org/0009-0005-3860-1834>, Universidad Técnica de Babahoyo, jviteriv@utb.edu.ec

² <https://orcid.org/0000-0002-9928-9179>, Universidad Técnica de Babahoyo, jmora@utb.edu.ec

³ <https://orcid.org/0000-0001-6592-212>, Universidad Técnica de Babahoyo, smorejon@utb.edu.ec

⁴ <https://orcid.org/0009-0008-5114-9450>, Universidad Técnica de Babahoyo, gbenavides@utb.edu.ec

tradicional, adaptándose a las expectativas de los estudiantes actuales. Se concluye que la incorporación exitosa de herramientas digitales puede contribuir de manera significativa en el proceso de aprendizaje de un segundo idioma.

Palabras clave: Aprendizaje del inglés; herramientas digitales; nivel A1-A2; estudiantes universitarios; tecnologías educativas; adquisición de lenguas; enseñanza del inglés como lengua extranjera.

ABSTRACT

This study examines the impact of technological tools on English language learning among A1-A2 level students, who are at the initial stage of language acquisition. Through an in-depth review of platforms, applications, and virtual learning environments, the crucial role of these tools is highlighted in personalizing the learning process, increasing motivation, and developing early-stage language skills. The results show that digital tools will never replace the teacher, but they do strengthen and enhance traditional teaching by adapting to the expectations of today's students. It is concluded that the successful integration of digital tools can significantly contribute to the process of second language acquisition.

Keywords: *English language learning; digital tools; A1-A2 level students; virtual learning environments; language acquisition; educational technology; second language acquisition.*

INTRODUCCIÓN

Actualmente la dinámica de un mundo cada vez más globalizado, exige que estudiantes universitarios, especialmente aquellos que se inician en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, adquieran el idioma como una competencia básica. Las oportunidades académicas y laborales que se derivan del manejo del inglés, enriquecen significativamente tanto el ámbito educativo como el desarrollo personal. Sin embargo, el proceso hacia el manejo de un nuevo idioma presenta diversos retos, que van desde la escasez de recursos hasta la falta de motivación en un entorno académico caracterizado por altos niveles de deserción.

En este contexto, las herramientas digitales surgen como aliados fundamentales, transformando la enseñanza del inglés en un proceso un poco más interactivo adaptado a las necesidades del estudiante actual. A través de estas plataformas, los alumnos pueden acceder a recursos interactivos y multimedia que fomentan un nuevo enfoque en el proceso de aprendizaje. Estas aplicaciones ofrecen ejercicios interactivos que permiten a los estudiantes practicar vocabulario y gramática, utilizando dispositivos móviles. Así como establecen (Figuroa de la Fuente, 2018) el uso de dispositivos móviles en la educación no solo promueve la alfabetización digital, sino que también incrementa la motivación de los estudiantes al facilitar un aprendizaje interactivo y accesible.

Así mismo, plataformas de videos y podcasts educativos suministran la oportunidad de mejorar la comprensión auditiva mediante el uso de contenido genuino con temas variados, desde gramática hasta conversaciones cotidianas. Lo cual coincide con investigaciones recientes que destacan el valor pedagógico de los recursos digitales en la enseñanza de idiomas. Por ejemplo, (Borja-Torresano, 2020) argumenta que el uso de herramientas como los podcasts no solo incrementa la disponibilidad de contenidos educativos en línea, sino que también fomenta la autonomía del estudiante, permitiéndole desarrollar sus propios audios en inglés y, con ello, fortalecer sus competencias comunicativas.

La utilización de estas herramientas digitales se convierte en una mejora significativa de las habilidades lingüísticas básicas de los estudiantes en niveles A1-A2, tales como la comprensión auditiva, la expresión oral y la aplicación correcta de la gramática. Esto se alinea con el estudio realizado por (Valera Yataco, 2023) en cual se determina una mejora significativa el uso de herramientas digitales en el marco de educación superior y el aprendizaje del inglés. Las aplicaciones y las plataformas en línea promueven la práctica continua de una forma interactiva, lo cual es primordial en el proceso de aprendizaje de un idioma. Así mismo, la incorporación de actividades gamificadas, pueden enriquecer la experiencia de aprendizaje y disminuir la reticencia de los estudiantes a enfrentarse a un nuevo idioma por temor a cometer equivocaciones.

En este escenario, el papel del docente adquiere una relevancia crucial, ya que actúa como intercesor en la educación digital. La capacitación de los profesores en el uso de la tecnología educativa se vuelve indispensable para optimizar el aprovechamiento de estas herramientas y utilizarlas de manera eficiente y eficaz. Además, es pertinente indicar que puede existir una "brecha digital" entre los estudiantes, ya que algunos no cuentan con el mismo acceso a dispositivos e internet, lo que podría restringir su capacidad para beneficiarse de estas herramientas.

METODOLOGÍA

Este estudio se llevó a cabo con un enfoque mixto, combinando técnicas cuantitativas y cualitativas para obtener una visión más puntual del papel que tienen las herramientas digitales en la adquisición del inglés como lengua extranjera en estudiantes universitarios de nivel A1-A2 según la escala del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). El objetivo de este estudio no es medir simplemente resultados, sino también analizar cómo estas herramientas son utilizadas tanto por estudiantes como por docentes y el papel primordial que tienen dentro de un aula de clase.

El estudio se realizó con la participación de 50 estudiantes los cuales poseen un nivel A1-A2 y oscilan entre los 18 y 25 años, a los cuales se les realizó encuestas sobre el uso de herramientas tecnológicas durante las clases que asistieron. Así mismo se entrevistó a 10 docentes de inglés de diversas ciudades del Ecuador, los cuales cuentan con un mínimo de 5 años de experiencia en el ámbito educativo, y con un conocimiento sólido en el uso de herramientas digitales en su práctica pedagógica. Estas entrevistas fueron direccionadas a explorar los criterios de selección y aplicación de dichas herramientas digitales durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Cada alumno fue entrevistado tras sus clases de inglés en los niveles A1-A2. Durante estas entrevistas, se les hicieron preguntas sobre la regularidad con la que se emplearon herramientas tecnológicas en las lecciones a las que asistieron. Además, se

indagó sobre las aplicaciones que utilizaron y si consideraban que el uso de estas herramientas les incentivaba en el aprendizaje del inglés como segundo idioma. Por otro lado, los docentes fueron entrevistados sobre la integración de la tecnología en su planificación pedagógica y si esta es parte habitual de su práctica cotidiana.

El análisis cuantitativo tenía como principal objetivo conocer hasta qué punto y de qué manera los estudiantes de nivel A1-A2 de la universidad utilizan herramientas digitales durante sus clases de inglés, así como sus patrones de uso y percepción basados en cuestionarios estructurados. Este estudio permitió establecer porcentajes significativos en términos de frecuencia de uso de estas estrategias por parte de los estudiantes y profesores, y su efecto en la motivación y el aprendizaje. Por otro lado, el análisis cualitativo implicó profundizar en la comprensión de las percepciones, experiencias y criterios de selección de herramientas digitales a través de entrevistas abiertas a este grupo de docentes con vasta experiencia. Estas encuestas y entrevistas permitieron comprender cómo se utilizan estas herramientas, la forma en que se emplean en el contexto y los efectos pedagógicos de estas herramientas en el aula como diversas herramientas de motivación y participación activa e instrumentos adaptativos en diferentes estilos de aprendizaje.

RESULTADOS

Los datos obtenidos de las encuestas administradas a 50 estudiantes en los niveles A1-A2 mostraron que generalmente se desenvuelven en un entorno donde la tecnología forma parte de su proceso de aprendizaje. El 86% afirmó usar herramientas tecnológicas en sus lecciones al menos una vez a la semana. Además, el 70% informó que fuera de clase utilizaban aplicaciones para apoyar su aprendizaje. Así mismo, plataformas digitales de gamificación, ya que les permitía aprender de una forma más interactiva. En cuanto a la percepción de estas herramientas, el 78% creía que el uso de recursos digitales los motivaba más a aprender inglés, señalando que los juegos interactivos y los videos contribuían a mantener su interés en el proceso de aprendizaje y podían ayudar en la memorización de vocabulario y aspectos gramaticales (tabla 1). Los resultados demuestran que la mayoría de los estudiantes encuentran el uso de las herramientas tecnológicas como parte fundamental

de aprender inglés como lengua extranjera. Además, la percepción por parte de los estudiantes en relación con la motivación y la retención de la atención muestra que con ellas la transmisión del conocimiento se torna más interesante. Esta percepción se alinea con estudios previos que destacan la efectividad de la gamificación como estrategia educativa para fomentar la motivación, la participación activa y el aprendizaje significativo en entornos universitarios (Poveda, 2023).

Tabla 1. Resultados de las encuestas aplicadas a estudiantes A1-A2 sobre el uso de herramientas digitales

Indicador	Respuesta afirmativa (%)	Respuesta negativa (%)
Uso de herramientas tecnológicas en clase (al menos una vez por semana)	86%	14%
Uso de aplicaciones fuera del aula para apoyar el aprendizaje	70%	30%
Percepción positiva del uso de herramientas digitales para aprender inglés	78%	22%

Basado en los resultados obtenidos a través de las 10 entrevistas realizadas a los docentes podemos determinar que utilizan de forma habitual herramientas tecnológicas en su planificación pedagógica. El 100% de los entrevistados afirmó incluir estas tecnologías como parte primordial de sus clases, ya que promueven la participación activa de sus estudiantes. Un 65% destacó la facilidad de uso y el nivel de interactividad es primordial para la selección de la herramienta adecuada al momento de impartir su clase. Es válido también mencionar que el 70% de docentes manifestaron desafíos al momento de utilizar estos recursos tecnológicos ya que no es de fácil acceso para muchos estudiantes y esto limita su aprendizaje e interacción dentro del aula (tabla 2).

Tabla 2. Resultados de las entrevistas a docentes sobre el uso de herramientas digitales

Indicador	Respuesta afirmativa (%)	Respuesta negativa (%)
Incluyen herramientas tecnológicas como parte primordial de su planificación pedagógica	100%	0%
Consideran que la facilidad de uso e interactividad es clave para seleccionar una herramienta	65%	35%
Han enfrentado dificultades debido a la falta de acceso de los estudiantes a la tecnología	70%	30%

DISCUSIÓN

Los resultados de las encuestas realizadas a estudiantes universitarios nivel A1-A2 según el marco común europeo y las entrevistas realizadas a docentes como mas de 5 años de experiencia en la enseñanza del inglés, muestran una clara inclinación al incluir herramientas digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de un idioma extranjero. Es significativo añadir los datos que muestran que el 86% de los estudiantes reportan el uso de estas herramientas, lo que evidencia una creciente familiaridad y dependencias de estas plataformas como apoyo educativo. De hecho, el 78% de estudiantes piensan que estas herramientas estimulan y ayudan a la retención del contenido impartido durante la clase. Es decir, la tecnología no solo ocupa un papel instrumental, si no un papel motivacional.

Los resultados son igualmente alentadores para los profesores: todos los entrevistados dijeron que incluyen herramientas digitales en sus proyectos pedagógicos. Estas cifras muestran una clara disposición a la innovación y el uso de métodos más dinámicos. No obstante, es interesante notar que el 65% de los profesores eligieron estas herramientas son fáciles de usar e interactivas, lo que indica que prefieren herramientas que

sean intuitivas y no tengan una alta curva de aprendizaje. A pesar de esta incorporación positiva, el 70% de los profesores se preocupa por la falta de acceso a la tecnología de sus estudiantes, ya que esto es un gran obstáculo en términos de igualdad de acceso al aprendizaje.

Estos resultados están en línea con investigaciones previas, (Trinder, 2017) quien afirma que las herramientas digitales mejoran el aprendizaje independiente y proporcionan una mayor exposición al idioma, especialmente en niveles principiantes. En contextos en los que las universidades han implementado modalidades de aprendizaje combinado, el progreso es más marcado que en aquellos que utilizan las herramientas de manera puntual y no planificada desde el punto de vista pedagógico.

El estudio finalmente enfatiza la necesidad de políticas educativas de amplio alcance que incorporen la preparación docente y el cierre de la brecha digital. Aunque las tecnologías educativas pueden tener un potencial pedagógico, su eficacia depende de factores como la disponibilidad de dispositivos, la conectividad y la formación continua. Abordar estos desafíos es esencial para que el uso de herramientas digitales no solo aumente, sino que realmente transforme y mejore el proceso de enseñanza en una experiencia más significativa, equitativa y efectiva.

CONCLUSIONES

Este estudio ratifica que el uso de tecnologías durante el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene un impacto efectivo, ya que ayuda a mejorar habilidades como la comprensión auditiva, expresión oral, gramática y potencia la capacidad de redactar textos con mayor precisión. Para (Correa, 2015), la mejor manera de aprender inglés sin estar en un país anglosajón es a través del uso de herramientas digitales y ambientes virtuales de aprendizaje. Sin embargo, para lograr dicho objetivo se deben superar barreras que limitan el aprendizaje y poder lograr así disminuir la brecha que existe entre el estudiante, docente y la tecnología. Se necesita una planificación e implementación estratégica que impulse estas herramientas en caminos académicos cohesivos y accesibles para que lleguen a todos

los estudiantes. Solo entonces se podrán dar pasos agigantados hacia una enseñanza del inglés más inclusiva, efectiva y adaptada a las necesidades del siglo XXI.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Borja-Torresano, S. C.-B.-F. (2020). Motivación en el uso de podcast para el desarrollo de competencias comunicativas en el aprendizaje del idioma inglés. *Dominio de las ciencias*, 172-197.
- Correa, Y. (2015). Skype Conference Calls: A way to promote speaking skills in the teaching and learning of English. *PROFILE Issues in Teachers' Professional Development*, 143-156.
- Figueroa de la Fuente, M. &.-M.-M.-S. (2018). M-learning y desarrollo de habilidades digitales en educación superior a distancia. *Ensayos Pedagógicos*, 97-118.
- Poveda, D. F.-S. (2023). La gamificación como estrategia de aprendizaje en la educación superior. *Educación y Educadores*, e2612.
- Trinder, R. (2017). Informal and deliberate learning with new technologies. *ELT Journal*, 401-412.
- Valera Yataco, P. T. (2023). Aprendizaje del idioma inglés a través de herramientas digitales en educación superior: revisión sistemática. *Investigación en ciencias de la educación*, 200-211.